

Самира Абдуллаева

Институт Архитектуры и Искусства НАНА,

член корреспондент МААСВ,

профессор МААМ, доцент

memar_s@mail.ru

УДК 711.45

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ НАХЧЫВАНА

Аннотация: Нахчыван занимает исключительно важное место в истории культуры страны и особенно в развитии средневековой архитектуры Азербайджана. Сохранившийся до наших дней памятники архитектуры являются шедеврами средневекового зодчества Азербайджана мирового значения. Однако в наши дни от исторической части города почти ничего не осталось. Из-за сноса ветхих строений, которые представляли образцы жилой народной архитектуры, сохранились лишь две - три небольшие основные направляющие улицы. Только незначительная часть жилых кварталов сохранилась вблизи мавзолея Момине-хатун. Почти все дома находятся в аварийном состоянии.

На сегодняшний день функциональность и архитектурное исполнение построенных в Нахчыване зданий не находятся на должном уровне. С целью устранения этих недостатков в настоящее время готовится генеральный план города Нахчыван. Реализация "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" изменит облик города Нахчыван и регионов НАР, станет большим стимулом для ее развития.

Ключевые слова: Нахчыван, город, планировочная структура, цитадель, шахристан, рабад, мехелле, генеральный план.

Нахчыван имеет многовековую историю и как самая древняя земля Азербайджана, богата материально-культурными памятниками старины. Этот край был населен уже в глубокой древности, о чем свидетельствуют археологические раскопки, проводимые до сих пор на территории Нахчыванской АР, что в эпоху неолита здесь проживали местные племена, занимались различным хозяйством и областями искусства. Большое количество укрепленных городищ, поселений, крепостей и башен, являются свидетелями истории культуры азербайджанского народа.

Как и другие исторические города мира, так и Азербайджанские из укрепленных античных и средневековых поселений развились в крупные административные, торгово-ремесленные и культурные центры. В некоторых из них (Шуша, Шеки) сохранилась архитектурная планировка сети улиц и кварталов.

Точный год основания Нахчывана до сих пор остается предметом споров. Первая письменная информация о Нахчыване встречается в произведении Клавдия Птолемея «География» (II век до н.э.). В городе Нахчыван, расположенном на большом караванном пути, в эпоху Сасанидов (VI – VII в.в.), на монетных дворах чеканились серебряные монеты, на которых было написано слово «Нахч».

Нынешний город Нахчыван разросся из предместий средневековой крепости Йезидабад (ныне называется Старая крепость «Кёхня гала» расположенная на юго-востоке города) (рис.1).

Предположительно крепость была построена по заказу сасанидского правителя Йездегерда III (623(633)-651(652)). Однако история местности уходит еще дальше вглубь веков. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники истории и находки, полученные в ходе археологических раскопок. Подобно другим городам мусульманского Востока, Нахчыван также имел трехсоставную структуру: цитадель (ичкала), собственно город (шахристан) и пригород (рабад). В средние века город приобрел традиционно мусульманский облик с характерной топографической структурой, и знаковыми монументальными сооружениями.

Рисунок 1. План крепости Йезидабад

Не смотря на различные экономические и политические потрясения, в средневековье, Нахчыван был одним из крупнейших закавказских городов на Великом Шелковом пути. Хорошо развитый и процветающий город становится не только торгово-экономическим и политическим, но и одним из культурных центров Азербайджана. Строятся многочисленные медресе, мечети, караван сараи, торговые ряды базары и т.д. [2, с.10]

В период правления династии Ильдегизидов в XII – XIII столетиях Нахчыван стал столицей обширной империи. В это время сформировалась Нахчыванская архитектурная школа, ведется интенсивное строительство крупных знаковых культовых сооружений, дошедших до наших времен. Были построены множество крепостей, дорог и даже огромные мосты через Аракс.

Расположенный на древних караванных путях из Азии в Европу и обладая природными богатствами, город социально и экономически был хорошо развит. Это и являлось причиной неоднократных нападений и разрушений, что естественным образом отражалось на развитии города в целом. Несмотря на это город, во все периоды своего существования, вновь и вновь восстанавливался из руин.

Свидетельством монгольского нашествия служат остатки Бёюк-Гала (Большая крепость), представляющая собой оплывшее, почти полностью разрушенное, но огромное 200 на 400 метров городище. Внутри него после очередной войны с турками, примерно через 1000 лет после Ездигерда была построена персидская Малая крепость Нарын-кала. (рис.2)

Рисунок 2. Ворота и стены Нарын-кала

На российских военно-инженерных планах 1827 г. в планировке города нашло свое отражение лишь останки некогда монументальных строений.... Очевидно, что многие сооружения, существующие еще в XVII веке к концу XVIII века, были полностью разрушены и город потерял свое былое величие. [2, с.11], (рис.3).

По чертежам 1827 г. в планировочной структуре города можно было определить исторический центр и назначение оставшихся сооружений. Ядро города составляла цитадель с ханским дворцом, окруженные стенами с башнями и отдельно стоящей дворцовой мечетью, мавзолеей Момине-хатун, главная мечеть города, расположенные на центральной площади неправильной формы, по периметру которой размещались торговые ряды и караван сарай. На эту центральную площадь выходила дорога из Тебриза.

Рисунок 3. План города Нахчыван 1827 г.

При укреплении города Нахчыван были учтены географические особенности местности – край плоскогорья реки Аракс, склоны гор. Стены города охватили плоскую вершину склона, которая возвышается над уровнем долин на 30 м. Почти квадратная в плане цитадель со сторонами 140 м укреплена стенами с сохранившейся шириной 3,5 м при высоте 8 м.

Как и в других средневековых городах Азербайджана, наряду с внутри крепостной застройкой значительное строительство велось и вне крепостных стен. Шахристан – жилая застройка города, была расположена к западу от цитадели и окружена линией оборонительных стен, соединяя часть города с юго-восточным углом цитадели. Характер застройки был достаточно свободным и разрозненным, что обуславливалось наличием приусадебных территорий с густо засаженными садами.

Весь шахристан – жилая застройка Нахчывана делилась на районы по профессиональным, родовым и др. признакам, так называемые «мехелле». [4, с.142-143] «Мехелле» состояли из узких улочек, переулков, тупиков и примыкающих к ним отдельных жилых усадеб. Центром «мехелле» была квартальная площадь с мечетью и водоемом. Часто площадь была окружена деревьями, в тени которых горожане могли насладиться прохладой в жаркие дни. Неподалеку от мечети находилась медресе и баня. Иногда на квартальной площади размещался небольшой базар с лавками ремесленников.

Планировка «мехелле» подчинялась архитектурно-планировочной структуре всего города. Однако каждый квартал в зависимости от рельефа местности приобретал различные живописные формы и самобытный колорит.

В наши дни от планировочной структуры города почти ничего не осталось. Из-за сноса ветхих строений (которые представляли образцы жилой народной архитектуры) сохранились лишь две - три небольшие основные направляющие улицы. Лишь незначительная часть жилых кварталов сохранилась вблизи мавзолея Момине-хатун. Почти все дома находятся в аварийном состоянии.

По схематичному плану (рис. 4) четко прослеживается наиболее значительное скопление кварталов в центральной части города, представляющие собой исторически сложившийся костяк городской территории. Названия эти кварталов сохранились и дошли до наших дней, что позволяет жителям и сейчас ориентироваться в жилой застройке города.

С древних времен город Нахчыван был разделен на 4 квартала. Сарванлар, Шахаб, Алихан и район Гурдлар. О названии каждого района ходят различные легенды и рассказы. Позже, с ростом населения и усилением миграций из регионов, к этим четырем кварталам добавились новые, всего в Нахчыване насчитывалось 13 кварталов. Это кварталы Орудж, Хохнигала, Хошулу, Чапархан, Зийларх, Биличи, Хойлу, Галали, Узундара. По сведениям, предоставленным в 1831 году, в этих кварталах проживало 1330 семей численностью 5470 человек.

**Рисунок 4. Схематичный план «мехелле» г. Нахчыван
(По Р.Салаева)**

Эти старые кварталы сохранили свое существование и традиции даже в наше дни. Территории и границы Шахаба, Алихана, Гурдлара, Агамали, Чухура, Хинкаба и других кварталов до сих пор четко не определены. Конечно, в то время, когда во всем мире идет процесс глобализации, маленьким кварталам «мехелле» трудно полностью сохранить свои особенности и самобытность. Однако оказавшись на узких улочках этих жилых кварталов можно почувствовать дыхание древней истории.

В 1950 – 1960 годах во многих городах Азербайджана в том числе и Нахчыване велись значительные градостроительные работы. На месте старой хаотичной застройки возводятся крупные жилые кварталы. Город получил четкую планировочную структуру с сохранением существующих основных магистралей: двух параллельных улиц –

проспект Ленина и улица Пушкина, и перпендикулярными им улицами Пионера и Г. Джавида. Система основных магистралей упорядочила существующую застройку и создала условия для дальнейшего планомерного развития города.

В этот же период строятся здание Драматического театра (1964, архитекторы Э. Исмаилов, Г. Меджидов.), Обкома партии (1965, архитектор Ю. Ибрагимов), Совета министров республики. Эти сооружения сформировали новую центральную площадь города. Были разбиты новые городские парки и скверы. [3, с.76]

При выполнении нового генерального плана были предусмотрены организация зоны отдыха в районе водохранилища Узуноба, лесопарк вокруг него должен был соединиться с городом рекреационной зоной. Вокруг архитектурных памятников мавзолеев Юсиф ибн Кусеира и Момуне-хатун создаются буферные зоны из зеленых насаждений, которые входят в систему озеленения города. В 1970 – 1980-е годы Нахчыван застраивается по генеральному плану 1968 года (архитекторы У. Ибрагимова, Н. Мамедбейли).

В 1984 году возникла необходимость разработки нового генплана, согласно которому город стал активно развиваться. В этот период архитектурно планировочное решение базируется на главных продольных магистралах, идущих с севера на юг и поперечных направлений. Все эти магистрали связаны с общегородским центром и имеют выходы на внешние трассы междугороднего направления. [1, с.179]

В истории культуры страны особенно в развитии средневековой архитектуры Азербайджана Нахчыван занимает исключительно важное место. Сохранившийся до наших дней памятники архитектуры являются шедеврами средневекового зодчества Азербайджана мирового значения.

Однако на сегодняшний день функциональность и архитектурное исполнение построенных в Нахчыване зданий не находятся на должном уровне. С целью устранения этих недостатков в настоящее время готовится генеральный план города Нахчыван. Одним из необходимых шагов для разработки генерального плана города Нахчывана является строительство социального жилья. В рамках государственной программы будут построены жилые комплексы, и с этой целью уже начато выделение соответствующих земельных участков на территории города. Реализация "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" изменит облик города Нахчыван и регионов НАР, станет большим стимулом для ее развития.

Литература:

1. Нагиев Н.Г., Современное градостроительство Азербайджанской Республики, изд. «Азербайджан», Баку 2011, «Təhsilişçisi», с.238
2. Салаева Р., Нахчыван – наследие архитектуры, изд. «Азербайджан», Баку 2002, с. 238
3. Саламзаде А., Мамедзаде
4. Усейнов М., Бретанцкий Л., Сааламзде А., История архитектуры Азербайджана, Москва 19563, Госстройиздат, с. 396
5. Эндизаде Р.М., Архитектура Советского Азербайджана, Москва 1986, Стройиздат, с.320
6. https://azertag.az/xeber/naxchivanin_sanli_tarixine_sahidlik_eden_abide_naxchivanqala-1497095
7. <https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/9376-naxcivan-1934-41-ci-illerde>

Samira Abdullayeva

Urban planning heritage of Nakhchivan

Key words: Nakhchivan, city, planning structure, citadel, Shahrستان, Rabad, Mekhelle, master plan.

Nakhchivan occupies an extremely important place in the cultural history of the country and especially in the development of medieval architecture of Azerbaijan. The architectural monuments that have survived to this day are masterpieces of medieval architecture of Azerbaijan of world significance. However, today almost nothing remains of the historical part of the city. Due to the demolition of dilapidated buildings, which represented examples of residential folk architecture, only two or three small main guide streets have been preserved. Only a small part of the residential areas has been preserved in the vicinity of the Momine Khatun mausoleum. Almost all houses are in disrepair.

Today, the functionality and architectural execution of buildings built in Nakhchivan are not at the proper level. In order to eliminate these shortcomings, a master plan for the city of Nakhchivan is currently being prepared. The implementation of the “State Program for Socio-Economic Development of the Nakhchivan Autonomous Republic for 2023-2027” will change the appearance of the city of Nakhchivan and the regions of the NAR and will become a great incentive for its development.

Samirə Abdullayeva

Naxçıvanın şəhərsalma irsi

Açar sözlər: Naxçıvan, şəhər, plan strukturu, qala, Şəhristan, Rabad, Mexelle, baş plan.

Naxçıvan ölkənin mədəniyyət tarixində və xüsusilə Azərbaycanın orta əsr memarlığının inkişafında son dərəcə mühüm yer tutur. Bu günə qədər gəlib çatmış memarlıq abidələri Azərbaycanın dünya əhəmiyyətli orta əsr memarlığının şah əsərləridir. Lakin bu gün şəhərin tarixi hissəsindən demək olar ki, heç nə qalmayıb. Yaşayış xalq arxitekturasının nümunələri olan sökülən binaların sökülməsi nəticəsində cəmi iki-üç kiçik əsas bələdçi küçə qorunub saxlanılmışdır. Möminə xatun məqbərəsinin yaxınlığında yaşayış massivlərinin yalnız kiçik bir hissəsi qorunub saxlanılmışdır. Demək olar ki, bütün evlər qəzalılı vəziyyətdədir.

Bu gün Naxçıvanda tikilən binaların funksionallığı, memarlıq icrası lazımi səviyyədə deyil. Bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün hazırda Naxçıvan şəhərinin baş planı hazırlanır. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-2027-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası Naxçıvan şəhərinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası regionlarının simasını dəyişəcək, onun inkişafı üçün böyük stimül olacaq.